

Dr Dejan Janićijević,
Redovni profesor,
Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu,
Republika Srbija

UDK: 347.611
UDK: 316.362.1-055.52-055.62
UDK: 347.95:347.6-053.2
UDK: 342.726-053.2
UDK: 341.231.14-053.2

DOI: 10.5281/zenodo.17813101

PRAVO DETETA DA ŽIVI SA SVOJIM RODITELJIMA: SADRŽINA I OGRANIČENJA

Pravo deteta da živi sa svojim roditeljima, tj. da od njih ne bude odvojeno protiv svoje volje, ograničeno je jedino u situacijama kada je to u najboljem interesu deteta. Ovo pravo kodifikovano je odredbom člana 9 Konvencije o pravima deteta, kojom je takođe ustanovljeno pravo dece odvojene od svojih roditelja da sa njima redovno održavaju lične odnose i kontakte. Konvencija zahteva od država koje su je ratifikovale da poštuju porodični život, obezbeđujući da pravo deteta, u svakom postupku koji može ishoditi odvajanjem, bude od primarne važnosti. Odvajanje deteta od roditelja dopušteno je samo kada nadležni državni organ ustanovi da je takvo odvajanje u najboljem interesu deteta – na primer, u slučajevim zlostavljanja ili zanemarivanja deteta. Svaka odluka o odvajanju podložna je kontroli od strane više instance, a u postupku pobijanja svakoj zainteresovanoj strani mora biti omogućeno učešće. Ukoliko dođe do odvajanja, dete ima pravo na redovno održavanje ličnih odnosa i direktnih kontakata sa roditeljima. U slučaju da su odluke državnog organa dovele do odvajanja deteta od roditelja, na primer, u slučaju lišavanja slobode roditelja, neophodno je da državni organi pruže detetu, na njegov zahtev, informacije o tome gde se roditelj nalazi, osim ako je to protivno najboljem interesu deteta.

Ključne reči: dete, porodični život, lični odnosi, odvajanje, najbolji interes deteta.

Dejan Janićijević, SJD,
Full professor,
University of Niš, Faculty of Law,
Republic of Serbia

THE RIGHT OF A CHILD TO LIVE WITH PARENTS: SCOPE AND LIMITATIONS

The right of a child to live with the parents is codified in Article 9 of the UN Convention on the Rights of the Child, which envisages that a child shall not be separated from the parents against his/her will, except when a competent judicial authority determines that separation is necessary in the best interests of the child. This provision also establishes the right of children separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with them regularly. In this context, it is noteworthy that the Child Convention requires the ratifying states to respect family life while ensuring that the child's welfare is the primary consideration in any separation proceedings. The separation of children from their parents is permitted only when a competent judicial authority determines that it is necessary to safeguard the child's best interests, such as in cases of abuse or neglect. Any decision on separation must be subject to judicial review and all interested parties must have the opportunity to participate. If separation does occur, the child has the right to maintain personal relations and direct contacts with both parents on a regular basis. When a state initiates a separation (e.g., through detention), it must provide essential information about the absent family member's whereabouts to the child or another family member upon request, unless it is detrimental to the child's best interest.

Keywords: child, family life, personal relations, separation, best interest of the child.